

Original paper

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK ASOSLARI

© L.S. Fayzullayeva¹✉

¹O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning ahamiyati, pedagogik metodlar va ularning o'quvchilarda mustaqil fikrlash, faol muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Maqolada kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun freym texnologiyasi, muammoli ta'lim metodlari, evristik usullar kabi zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ (muloqot) qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik asoslarni aniqlash, samarali usullar va vositalarni tavsiflab berish hamda bu jarayonni takomillashtirish yo'llarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR ushbu tadqiqotda o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirishga doir samarali yondashuvlarni aniqlash maqsadida bir nechta ilmiy asoslangan metodlar va materiallardan foydalanildi. Avvalo, nazariy tahlil usuli orqali pedagogika, psixologiya, lingvistika hamda kommunikatsiya sohalariga oid dolzarb ilmiy manbalar chuqur o'rganildi. Bu o'z navbatida mavzuga oid ilmiy-nazariy asoslarni aniqlashga yordam berdi.

Shuningdek, empirik usullar qo'llanilib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning muloqotga kirishish darajasi real holatda kuzatildi. So'rovnomalalar va suhbatlar orqali ularning fikr bildirish, tinglash, savol berish va javob qaytarishdagi faoliyati o'rganildi.

Eksperimental metod doirasida esa ayrim sinflarda kommunikativ o'yinlar, rolli o'yinlar, debatlar va guruhlarda ishlash kabi faol ta'lim usullari asosida maxsus dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Bu metod orqali o'quvchilarning muloqotga kirishish qobiliyati, jamoada ishlash ko'nikmalari hamda fikrni erkin ifoda etish darajalari amaliy jihatdan tahlil qilindi.

Oxirida, taqqoslash va umumlashtirish usullari yordamida eksperiment natijalari o'rganilib, an'anaviy va faol metodlar asosidagi yondashuvlar samaradorligi solishtirildi hamda olingan natijalar umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi: O'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirishda o'qituvchining muloqot madaniyati, ochiqligi va psixologik yondashuvi katta ahamiyatga ega. Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi mashqlar va interaktiv metodlar (debat, jamoaviy loyiha, rolli o'yin) o'quvchilarda o'z fikrini erkin bayon qilishga, tinglash va tushunishga o'rgatadi. Eksperiment natijalariga ko'ra, darslarda muntazam interaktiv usullarni qo'llagan sinflarda o'quvchilarning o'zaro muloqot darajasi va ijtimoiy faolligi oshdi. O'quvchilarni jamoada ishlashga, fikr almashishga yo'naltirish kommunikativ ko'nikmalarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: O'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirish; Dars jarayonida faol ta'lim metodlarini keng joriy etish; Har bir o'quvchiga o'z fikrini erkin ifoda etish imkonini yaratish; O'quvchilar o'rtasida sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirish. Tadqiqot natijalari ushbu yo'nalishda amaliyotda foydalanish mumkin bo'lgan samarali metodik tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi.

Kalit so'zlar: kommunikativ qobiliyat, o'quvchi, pedagogik metodlar, ta'lim texnologiyalari, kompetensiya, muloqot, mustaqil fikrlash.

Iqtibos uchun: Fayzullayeva L.S. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.230–238.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

© Л. С. Файзуллаева¹✉

¹Узбекско-Финского педагогического института, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются педагогические основы развития коммуникативных способностей учащихся в общеобразовательных школах. Раскрыта значимость формирования коммуникативной компетенции в современном образовательном процессе, рассмотрены педагогические методы, способствующие развитию у школьников навыков самостоятельного мышления, активного общения и сотрудничества. Подчеркивается необходимость использования современных образовательных технологий, таких как фрейм-технология, проблемное обучение, эвристические методы для развития коммуникативной компетентности.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является определение педагогических основ, способствующих развитию коммуникативных (речевых) способностей учащихся в общеобразовательных школах, описание эффективных методов и средств, а также научное обоснование путей совершенствования данного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были использованы научно обоснованные методы и материалы. Прежде всего, был проведен теоретический анализ актуальной литературы по педагогике, психологии, лингвистике и коммуникации.

Также применялись эмпирические методы: наблюдение, анкетирование и беседа для выявления уровня коммуникативной активности учащихся. В рамках эксперимента в отдельных классах были организованы занятия с использованием активных методов обучения, таких как коммуникативные игры, ролевые игры, дебаты и работа в группах. В заключение были проведены сравнительный анализ и обобщение полученных результатов с целью оценки эффективности применяемых подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования выявлены следующие важные аспекты: в развитии коммуникативных способностей учащихся большое значение имеют культура общения учителя, его открытость и психологический подход. Интерактивные методы, направленные на развитие коммуникативной компетентности (дебаты, групповые проекты, ролевые игры), способствуют развитию умения выражать свои мысли, слушать и понимать. Результаты эксперимента показали, что в классах, где регулярно применялись интерактивные методы, уровень общения между учащимися и их социальная активность значительно возросли. Направленность на групповую работу и обмен мнениями положительно влияет на формирование коммуникативных навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие коммуникативных способностей учащихся является важной составной частью педагогического процесса в общеобразовательной школе. Следует обратить внимание на следующие направления:

- Повышение коммуникативной компетентности учителей;
- Широкое внедрение активных методов обучения в учебный процесс;
- Обеспечение возможности каждому ученику свободно выражать свои мысли;
- Формирование здоровой социальной среды в ученическом коллективе.

Результаты исследования позволяют разработать эффективные методические рекомендации, применимые на практике.

Ключевые слова: коммуникативные способности, учащийся, педагогические методы, образовательные технологии, компетентность, общение, самостоятельное мышление.

Для цитирования: Файзуллаева Л. С. Педагогические основы развития коммуникативных способностей учащихся в общеобразовательных школах. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 230–238.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE SKILLS IN GENERAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS

© Lobar S. Fayzullayeva^{1✉}

¹Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the pedagogical foundations for developing communicative skills in general secondary school students. It highlights the importance of forming communicative competence in the modern educational process, and explores pedagogical methods that contribute to students' independent thinking, active communication, and collaborative skills. The article emphasizes the need to use modern educational tools such as frame technology, problem-based learning, and heuristic methods for the effective development of communicative competence.

AIM: the main objective of this research is to identify pedagogical foundations that support the development of students' communicative abilities in general secondary education, to describe effective methods and tools, and to scientifically substantiate ways to improve this process.

MATERIALS AND METHODS: this study employed various scientifically grounded methods and materials to determine effective approaches to developing students' communicative skills. First, a theoretical analysis of relevant literature in pedagogy, psychology, linguistics, and communication was conducted. Empirical methods were used to observe students' level of communicative engagement, including surveys and interviews to assess their ability to express ideas, listen, ask questions, and respond. In the experimental phase, selected classes were taught using active learning methods such as communicative games, role-playing, debates, and group activities. Finally, comparative analysis and generalization were applied to evaluate the effectiveness of traditional versus active learning approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the research revealed several key findings: the teacher's communication culture, openness, and psychological approach are critical in developing students' communicative skills. Exercises and interactive methods aimed at fostering communicative competence—such as debates, group projects, and role-playing—help students express their thoughts freely, listen actively, and understand others.

According to the experimental results, the regular use of interactive methods in the classroom led to increased peer communication and social engagement. Encouraging group work and idea exchange had a positive effect on the formation of communicative skills.

CONCLUSION: developing students' communicative skills is an essential component of the pedagogical process in general secondary schools. Special attention should be paid to:

- Enhancing teachers' communicative competence;
- Widely implementing active learning methods in the classroom;

- Providing every student with the opportunity to freely express their thoughts;
 - Creating a healthy social environment among students.
- The study results have made it possible to develop practical, effective methodological recommendations in this field.

Keywords: communicative skills, student, pedagogical methods, educational technologies, competence, communication, independent thinking.

For citation: Lobar S. Fayzullayeva. (2025) 'Pedagogical foundations for developing communicative skills in general secondary school students', *Inter education & global study*, (5), pp. 230–238. (In Uzbek).

Ta'limda o'quvchilarga har bir fanni qiyin emas balki qiziqarli fan tamoyilida ongli ravishda singdirishimiz hamda turli xil metodlar zamonaviy ta'lim vositalari yordamida dars jarayonini tashkil qilishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli Qarori " Umumiy o'rta ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" qaroridagi muhim jihat shundaki: " O'quvchilarda zamonaviy ko'nikmalarni, mustaqil fikrlash va kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirish uchun yangi metodikalar joriy etilishi" ko'zda tutilgan[<https://lex.uz>. 2019 yil.5-mart]. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6108-sonli Farmoni ya'ni " O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi" da " ta'limda o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish asosiy ustuvor vazifa sifatida belgilanadi" [<https://lex.uz>. 2020 yil 11-sentyabr]. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kommunikativ kompetensiyalarni qo'llash orqali har bir o'quvchiga ta'sir etib, sinfda munozarali muhokama qilinadigan muhitni yaratishdan iboratdir. Bunda bir qancha metodlardan ham bir vaqtning o'zida foydalanish mumkin. Bularning barchasi kommunikativ kompetensiyalarning qo'llanilishiga olib keladi. O'qituvchi tomonidan yangi mavzu muammo ko'rinishida berilishi mumkin va o'quvchilar oldingi bilimlarga tayanib muammoni hal etishga kirishadilar. Bunda o'qituvchi o'quvchilar fikrini yinglab, ushbu mavzu haqidagi ularni fikrlashlarini, qaysi fikrlari to'g'ri yoki qaysi fikrlari noto'g'riligiga qarab xulosaga ega bo'lishi mumkin. Bugungi kunga kelib, o'qituvchi qanchalik bilimli, malakali bo'lmasin agar u an'anaviy yondashuvda qolib ketgan bo'lsa, ayni vaqtdagi globallashtirish jarayonida uning bu bilimlari albatta kamlik qiladi. Yuldashev J. ning fikriga ko'ra: " Innovatsion ta'lim texnologiyalari o'quvchilarda kreativ fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni maqsad qiladi" [Yuldashev J. Innovatsion pedagogic texnologiyalar. 2018. 280-bet]. Hozirgi davr talablaridan kelib chiqadigan bo'lsak, faol harakat qilishga tayyor, o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnatish muhim hisoblanadi.

An'anaviy va kommunikativ kompetensiyaga tayanib o'tilgan darslarni taqqoslaydigan bo'lsak, kommunikativ kompetensiyaga asoslanib olib borilgan darslar anchagina samarali ekanligini ko'rishimiz mumkin. An'anaviy darslarda ko'proq o'qituvchi faol bo'ladi, o'qituvchi gapiradi, o'quvchilar esa tinglaydi ya'ni o'qituvchi subyekt o'quvchilar

esa obyektga aylanib qolishadi, aynan kommunikativ kompetensiya shu narsani inkor etadi. Bunda o'quvchilarni sust obyektidan faol subyektga aylantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, turli xil variantlar va aloqa vositalarini o'z ichiga oladi, ular yordamida o'quvchilarning ehtiyojlari va hamkorlik qilish qobiliyatini shakllantirish, samarali o'zaro ta'sir va aloqani rivojlantirish, malakalari amalga oshiriladi. Xususan, Jalilova.S.X, Aripova S. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat" asarida bu xususida shunday fikr bildirgan: "Ta'limda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi samarali muloqotni shakllantirib, o'quvchilarda mustaqil qaror qabul qilish va faol ishtirokni ta'minlaydi"[Jalilova S.X, Aripova S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. 2013. -320-bet].

Muloqot-insonning jamiyat a'zolari sifatida boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlarning o'ziga xos shakli, muloqotda odamlarning ijtimoiy munosabatlarni amalga oshiriladi. O'quvchiga psixologik jihatdan to'g'ri va stuativ tarzda muloqot qilish, muloqotni davom ettirish, sheriklarning reaksiyalarini o'z harakatlarida prognoz qilish, suhbatdoshlarning ongiga ruhiy jihatdan moslashish, muloqotda tashabbusni egallash va ushlab turish, muloqotda psixologik to'siqlarni bartaraf etish. Hissiy jihatdan aloqa holatiga moslashish kerak. Psixologik va jismoniy jihatdan suhbatdoshga moslashish vaziyatni imo ishoralar hatti-harakatlar ritmini ushlab, shunday qilib, tadqiqot muammolari zarur shaxsiyat kommunikativ ko'nikmalarini aniqlash va ularni rivojlantirishdan iborat. Vygotskiy Muloqot borasida shunday fikrlarni bildirgan: "Bolaning psixik rivojlanishi ijtimoiy muloqot jarayonida amalga oshadi. Yaqin rivojlanish zonasi orqali shaxsiy o'sish yuz beradi"[Vygotskiy L.S. Pedagogik Psixologiya. 1991]

Kommunikativlik shunday qobiliyatki, bunda o'qituvchi va o'quvchilar bilan o'zaro to'g'ri muloqot o'rnatish natijasida o'quvchilarda o'ziga nisbatan ishonch hayrixohlik uyg'otadi. Dewey bu borada shunday fikr bildirgan: "Haqiqiy ta'lim- bu tajriba asosida sodir bo'ladigan jarayon bo'lib, u o'quvchilarning shaxsiy faolligini va mustaqilfikrlash qobiliyatini rag'batlantiradi"[Dewey J. Experience and Education. 1938]. O'quvchilarga to'g'ri muomala qilish bolalarga yaqinlasha olish ular bilan pedagogic nuqtayi nazardan juda samarali o'zaro munosabatlar o'rnatish bilish pedagogic qobiliyatni mavjudligidan dalolatdir.

Kommunikativ qobiliyat-bu o'qituvchining tarbiyalanuvchilar bilan aloqa o'rnatish faoliyatni tashkil qilishi uchun zarur bo'lgan bilim, malaka ko'nikma tajribasidir. O'qituvchining kommunikativ qobiliyati pedagogic faoliyat jarayonida shakllanadi.

Kommunikativ qobiliyatni shakllantirishda o'qituvchi muhim rol o'ynaydi. O. Hasanboyeva "Har bir bola o'ziga xos qobiliyat bilan tug'iladi, o'qituvchining vazifasi- ularni erta aniqlab, rivojlantirish uchun individual yondashuvni tanlashdir" [Hasanboyeva O. Kichik yoshdagi o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish.2005]. Muloqot o'quvchilarni munosabatlar va o'zaro ta'sirlarda o'zining egosentrik pozitsiyasini yengib o'tganda, atrofdagi guruhdoshlari pozitsiyasini idrok etish va hisobga olishni, boshqa nuqtayi nazarni hurmat qilishni o'rganganda, suhbatdosh yoki sherikning faoliyatdagi manfaatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Hamkorlikdagi faoliyat sherigi bilan umumiy maqsadga erishish

uchun harakatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan harakatlarni nazarda tutadi. Ya'ni o'quvchilarga guruh-guruh qilib topshiriqlar berilganda albatta sheriklari bilan hamkorlik faoliyati yuzaga kelib, maqsad tomon birga yo'naladi. J. Habermasning fikriga ko'ra: "Muloqot orqali insonlar o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantiradi. Har qanday ijtimoiy tizimda o'zaro muloqot muhim omil hisoblanadi" [Habermas J. Kommunikativ harakat nazariyasi.2000]

Kommunikativ kompetensiya-bu shaxsning ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida orttirilgan muloqot qilish qobiliyati. Kommunikativ kompetensiya lingvistik, sotsiolingvistik va pragmatic komponentlarni o'z ichiga oladi. kommunikativ kompetensiya ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida shakllanadi va nutq faoliyatida amalga oshiriladi. Kompetensiya samarali muloqotni ta'minlaydigan bilim, ko'nikma va malakalar to'plamini o'z ichiga oladi. ushbu turdagi kompetensiya aloqa chuqurligini va doirasini o'zgartirish, aloqa sheriklari tomonidan tushunish va tushunish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Blinova L. o'z asarida "Kompetensiyalar tizini o'quvchilarni faqat bilim bilan emas, balki ularni amaliyotda qo'llay olish malakasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi" [Blinova.L.F. Kompetensiyalar tizimi ta'lim metodologiyasi. 2007]deb ta'rif bergan.

Ilmiy izlanishlarga ko'ra o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish qobiliyati turlicha bo'ladi. Bu borada turli xil eksperimentlar o'tkazilgan bo'lib, natijalarga ko'ra 4 turga ajratilgan. Ular quyidagicha:

- 1.Kinestetik
2. Taktik
3. Visual
4. Auditoriya

Visual bu kuzatish orqali ko'rib yangi ma'lumotlarni yaxshi qabul qilish hisoblanadi. Bunday usulda o'rganuvchi o'quvchilarga doskada yozib yangi tushuncha bilimlarni hamda rasm yoki maket shaklida ham ko'rsatib o'tish kerak.

Taktik- bu touching deb ham ataladi. Ingliz adabiyotlarida bu o'rganilayotgan yangi narsani aynan ushlab ko'rib masalan kasr mavzusini o'tayotganimizda ularga ixtiyoriy narsa bersak masalan bu qog'oz yoki qanaqadir meva bo'lishi mumkin , o'z qo'llarida ularning 1-2-qismlarini topish tushuniladi.

Kinestetik- bu o'quvchi ma'ruzani passiv tinglash yoki namoyishni tomosha qilish o'rniga, faol ishtirokchi sifatida biror narsani o'rganish uchu jismoniy faoliyatni afzal ko'radi. Shuning uchun yangi narsalarni o'rganishning eng yaxshi usuli-bu o'zingiz o'rganmoqchi bo'lgan narsalarni o'z qo'llaringiz bilan o'rganishdir.

Auditoriya-orqali o'rganish o'quvchilarning tinglash orqali eng samarali o'rganishni anglatadi. Ular darslik o'qishdan ko'ra ma'ruza tinglashni yoki loyihani qo'lda topish o'rniga ko'rsatmalarni eshitishni afzal ko'rishadi. Misol uchun, visual o'rganuvchi loyihaning namunasini ko'rishni xohlaydi, eshitish diqqatiga ega bo'lgan kishi esa loyiha haqida eshitishni afzal ko'radi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biridir. O'quvchilarda samarali

muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, ularning mustaqil fikrlash, faol hamkorlik va ijtimoiy muomalaga tayyor bo'lishini ta'minlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik metodlardan — freym texnologiyasi, muammoli ta'lim metodlari, evristik yondashuvlar va interfaol usullardan faol foydalanishini talab etadi.

Muloqotga asoslangan o'quv jarayonida o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalashi, boshqa fikrlarga hurmat bilan yondashishi, jamoaviy ishda faol qatnashishi va tanqidiy yondashuvi shakllanadi.

Kommunikativ qobiliyatlarning rivojlanishi natijasida o'quvchilar bilimlarni o'zlashtirish, tahlil qilish, baholash va amaliyotda qo'llashga qodir, zamon talablari darajasida fikrlaydigan yetuk shaxslar sifatida shakllanadi.

Shu boisdan, o'qituvchilar o'z kasbiy mahoratini doimiy oshirib borishlari, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishlari va har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olgan holda o'qitish metodikasini takomillashtirib borishlari zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli Qarori "Umumiy o'rta ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". 2019 yil 5-mart. <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6108 son Farmoni "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi". 2020 yil 11-sentabr. <https://lex.uz>
3. Yuldashev J. Innovatsion pedagogic texnologiyalar. Toshkent: Fan. 2018.-B 280
4. Jalilova S.X, Aripova S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. Toshkent: Fan va texnologiya. 2013. –B 320
5. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika. 1991. –B386
6. Dewey J. Experience and Education. New York:Macmillan Company. 1938. – B91
7. Hasanboyeva O. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish. Toshkent: O'qituvchi. 2005. –B 24
8. Habermas J. The Theory of Communicative Action. Moskva. Ves Mir. 2000. –B 532
9. Blinova L.F . Kompetensiyalar tizimi va ta'lim metodologiyasi. Moskva: Akademiya. 2007. –B312
10. Mingboyev U. Ta'lim texnologiyalari asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti. 2019.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ Fayzullayeva Lobar Saydin qizi, 1-bosqich magistranti, [Файзуллаева Лобар Саидин кызы, Магистрант 1-го курса], [Lobar S. Fayzullayeva, 1st-year Master's

student]; manzil: O'zbekiston, Samarqand sh., Spitamenshox ko'chasi, 166-uy [адрес: Узбекистан, г. Самарканд, улица Спитаменшох, дом 166.], [address: Uzbekistan, 166, Spitamenshokh st., Samarkand city]

[Tel:+998-93-378-44-48](tel:+998-93-378-44-48)

[@mail:lobarfayzullayeva3@gmail.com](mailto:lobarfayzullayeva3@gmail.com)